

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10842928>

МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП РАЗРАБОТКИ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Ураков Шокир Улашович

Узбекистан, Самаркандский Государственный медицинский университет
shokiruraqov74@mail.ru

Ураков Ш.У.

Самаркандский Государственный медицинский университет, Республики
Узбекистан.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы разработки многофункциональной экспертной системы для дифференциальной диагностики болезни на основе модульного принципа. Системы поддержки принятия диагностических решение разрабатывается в виде экспертных систем, которые состоит из управляющих программ и нескольких модули (подпрограммы). При реализации данной экспертной системы используется база знаний разработанная для класса болезни «Инфаркта миокарда» и «Головная боль».

***Ключевые слова:** диагностика, система, интеллект, решение, многофункциональность, экспертная система, модуль, правила, база знания, база данных.*

MODULAR PRINCIPLE OF EXPERT SYSTEM DEVELOPMENT FOR DISEASE DIAGNOSIS

Sh.U.Urakov

Samarkand State Medical universitete, Republic of Uzbekistan

ANNOTATION

The article is considered the questions about the development of a multifunctional expert system for the different diagnosis of the disease based on the modular principle. Support system to access diagnostic decision is worked out in form of expert system, which consists of controlling program and some modules (part of programs). In realization of this expert system is used knowledge base that worked out for illness classes "Heart attack" and "Headache".

Keywords: *Diagnostic, system, intellect, decision, multistage, expert system, module, rules, knowledge base, data base.*

Настоящая время в современной медицине широко используется преимущество современной информационной технологии, которые улучшает качество сервиса, сокращает время обследования, увеличивает точность диагностики, а также предоставляет возможности долговременного хранения информации о пациентах в цифровой форме. Последнее время на врачебной практике и образовательной системы в сфере здравоохранении широко используются интеллектуальные системы поддержки принятия решение (СППР) в виде экспертных систем (ЭС). ЭС функционируют с помощью экспертных знаний и оперативным данным полученных от больного. При этом знания экспертов в формализованном виде сохраняются в базе знаний (БЗ), а данные полученные от больного традиционными, лабораторными, инструментальными и компьютерными (ТЛИК) методами находятся в базе данных (БД).

В настоящее время применение системного подхода в процессе принятия медицинского диагностического решения даёт эффективный результат при непосредственной компьютерной поддержке врачебной деятельности в медицинских учреждениях [1], которые позволяют оперативно решать сложные лечебно-диагностические ситуационные задачи. Это основывается на логическом подходе процесса обработки медицинских данных, полученных ТЛИК методами.

Из-за сложности обработки больших объёмов информации с большим количеством решающих правил находящейся в БЗ усложняется процесс принятия решения. Связи с этим обычно СППР с целью повышение точности диагностических решений разрабатываются в виде одно функциональных ЭС для узкого класса болезней. Здесь под одними функциями понимаются возможность применения дифференциальной диагностики одного узкого класса болезни. Многофункциональная ЭС будет предназначена решению задач дифференциальной диагностики не одного, а многих классов болезней.

Для эффективного функционирования и обеспечения многофункциональности БЗ необходимо её организовать по модульному принципу. Каждый модуль в БЗ будет содержать совокупность решающих правил по конкретному однородному классу болезни (ОКБ). При этом ЭС состоит из нескольких подпрограмм предназначенных для дифференциальной диагностики определенного класса болезней. Связь и контроль функционирования модели осуществляется управляющей программой с использованием оперативных данных и данных находящихся в БД.

Таким образом, общая структура программного обеспечения многофункциональных ЭС состоит из управляющих программ и нескольких модулей (подпрограмм).

Для функционирования управляющих программ в качестве оперативных данных в первую очередь вводится код однородного класса болезни. Для определения кода класса болезни можно использовать международный классификатор болезни. Далее управляющая программа на основе кода класса болезни выбирает соответствующий модуль для решения дифференциальной диагностика болезни. Каждый модуль имеет свою БЗ и БД. БЗ содержат в себе все правила разработанные по знаниям экспертов. При разработки БЗ можно использовать разные методы. Например, в [2] качестве БЗ 1-модуля использована следующая совокупность правил для дифференциальной диагностики инфаркта миокарда, разработанная продукционными методами:

I этап. Группа правила знаний для установления диагноза инфаркта миокарда по симптомам:

Правило ИМ 1.1. Если {< нарушение сердечного ритма >, < повышения артериального давления >, < Шум трения >, < Изменения ЭКГ >} то {Значительное подозрения инфаркта миокарда} { Рекомендуется правило 1.2}.

Правило ИМ 1.2. Если { < Боли в области сердца >, < Повышения температуры >, < Приглушение тонов сердца >} то { Диагноз: инфаркт миокарда}.

Правило ИМ 1.3. Если {< Правило 1 > или < правило 2 > не выполняется >} то { Требуется дополнительное исследование }.

II Этап. Дифференциальная диагностика инфаркта миокарда. Правило разрабатывается по изменению ЭКГ, иметирующие инфаркт миокарда. Правило

ИМ 2.1. Если {< Подъем сегмента ST>} то { Диагноз: перикардит}

{Рекомендация: Эхо КГ}. Правило ИМ 2.2. Если {< Подъем сегмента ST>, < появление зубцов Q >} то { Диагноз: миокардит } { Рекомендация: Эхо КГ }.

Правило ИМ 2.3. Если {<Подъем или депрессия сегмента ST>,< Неспецифические изменения сегмента ST и зубцов T >} то {Диагноз:

Расслаивающая аневризма аорты} { Рекомендация: Эхо КГ, КТ грудной клетки, аортография}.

Правило ИМ 2.4. Если {< Слабое нарастание амплитуды зубцов R от V₁ к V₆>, < внезапное изменение электрической оси сердца >} то {Диагноз:

Пневмоторакс} {Рекомендация: Рентгенография грудной клетки}.

Правило ИМ 2.5. Если {< Подъем сегмента ST в отведениях II, III, aVF>, < инверсия зубцов T в V₁ - V₃>} то {Диагноз: ТЭЛА} {Рекомендация « Вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия »}.

Правило ИМ 2.6. Если {< Подъем сегмента ST в отделениях II, III, aVF >} то { Диагноз: Острый холецистит} { Рекомендация Абдоминальное УЗИ}.

III Этап. Правило по результатам ферменты: Правило ИМ 3.1. Если {< Повышение активности МВ фракции КФК через 8-10 часов>, < возвращение к норме через 48-72 часов>, < повышение активности МВ фракции КФК достигает пика через 24-36 часов >} то { Диагноз: Инфаркт миокарда}.

IV Этап. Правило по результатам ЭхоКГ. Правило ИМ 4.1. Если {< Нарушения локальной сократимости левого желудочка>, < Истончение стенки левого желудочка>} то { Диагноз: Перенесенный инфаркт миокарда}.

Правило ИМ 4.2. Если {< Нормальная сократимость левого желудочка>} то { Исключается диагноз инфаркта миокарда}.

V Этап. По результатам коронарной ангиографии. Правило ИМ 5.1. Если {< Нарушения локальной сократимости левого желудочка>, < Тромботическая окклюзия коронарной артерии>} то {Диагноз: Инфаркт миокарда}.

В качестве БЗ 2-модуля можно использовать совокупность правил разработанные для однородного класса болезни «Головная боль», которая содержать следующих правил:

I Этап. Правило рассуждение по симптому и характеру.

Правило ГБ 1.1. Если {< Тошнота>, <Рвота>, <Недомогание>, < Светобоязнь>, < Пульсирующая>} то { Диагноз: Простая мигрень}

{Рекомендация: Проверка по правилу ГБ 2.7}. Правило ГБ 1.2. Если {<

Тошнота>,< Рвота>, < Недомогание >, < Светобоязнь>, <Зрительная аура>, < Пульсирующая>} То { Диагноз: Классическая мигрень} {Рекомендация: проверки по правилу ГБ 2.2 }.

Правило ГБ 1.3. Если {< Тошнота>, <Рвота>, < Тупая или пульсирующая>} То { Диагноз: Лицевая мигрень} {Рекомендация: проверка по правилу ГБ 2.3}.

Правило ГБ 1.4. Если {< Гиперемия лица >, <Заложенность носа>, < Синдром Горнера>, < Острая сверлящая>} То {Диагноз: Хортоновская головная боль} { Рекомендация: проверка по правилу ГБ 2.4}.

Правило ГБ 1.5. Если {< Депрессия>, <Тревожность>, <Стреляющая>} ТО { Диагноз: Психогенная головная боль} {Рекомендация: проверка по правилу ГБ 2.5}.

Правило ГБ 1.6. Если {< Выявляются триггерные зоны>, < Стреляющая>}То { Диагноз: Невралгия тройничного нерва} {Рекомендация: проверка по правилу ГБ 2.6}.

Правило ГБ 1.7. Если {<Депрессия иногда психоз>,< Тупая>} То {Диагноз: Атипичная лицевая боль} { Рекомендация: проверка по правилу ГБ 2.7}.

Правило ГБ 1.8. Если {<Выделения из носа>, <

Тупая или острая>} То {Диагноз: Головная боль при синуситах}
{Рекомендация: проверка по правилу ГБ 2.8.}.

II Этап. Правило II этапа разрабатывается по характерным особенностям локализации «Длительность приступа и периодичность». Правила ГБ 2.1. Если {< Одно или двух сторонняя>, < от 6 до 48 часов>, <Спорадические приступы (до нескольких раз в месяц) >} то { Диагноз: Простая мигрень }.Правило ГБ 2.2. Если {< Односторонняя >, <от 3 до 12 часов >, <Спорадические приступы (до нескольких раз в месяц)>} то {Диагноз: Классическая мигрень} .Правило ГБ 2.3. Если {< Односторонняя, в нижней половине лица>, < от 6 до 48 часов>, <Спорадические приступы>} то { Диагноз: Лицевая мигрень}. Правило ГБ 2.4. Если {< односторонняя (преимущественно в области глазницы)>, < от 15 до 120 минут>, <Чередование периодов ежедневных приступов и длительных ремиссий>} то { Диагноз: Хортоновская головная боль}. Правило ГБ 2.5. Если {< Диффузная двухсторонняя>, < часто постоянная>} то { Диагноз: Психогенная головная боль}. Правило ГБ 2.6. Если {< В зоне иннервации тройничного нерва >, < кратковременно (от 15 до 60 секунд)>, < много раз в день>} то { Диагноз: Невралгия тройничного нерва}.Правило ГБ 2.7. Если {<Одно или двух сторонняя >, < часто постоянное>} то { Диагноз: Атипичная лицевая боль }.

Правило ГБ 2.8. Если {< Одно или двухсторонняя в области придаточной пазухи >, < варьирует>, <Спорадическая или постоянная>} то { Диагноз: Головная боль при синуситах}.

Далее, для всех остальных модулей можно разрабатывать БЗ содержащих в себе необходимое количество решающих правил.

Все подпрограммы модулей функционируют с соответствующими БЗ и БД под управлением «Управляющих программ» и дает рекомендации по диагнозу. Количество модулей определяет количество функции ЭС. Такие типы ЭС имеют важное практическое значение в лечебно-профилактических учреждениях, где не хватает узких опытных специалистов, являются эффективной в самообучении при использовании врачами в практике здравоохранения или студентами в учебном процессе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сафаров Т.С., Ураков Ш.У. Системный подход компьютерной поддержки врачебной деятельности в клинических условиях. // Журнал «Техника и технология», М.: Компания спутник +, 2009, №3, с. 43-45.
2. Сафаров Т.С., Ураков Ш.У. Об одной из методов расширения универсальности диагностических систем// Ташкент, журнал «Проблемы информатики и энергетики», 2014, №5, с.88-94.
3. T.S.Safarov , Sh.U. Urakov, G.T.Safarova, R.A.Sobirov *Methods and Models of a Multifunctional System Support for Decision Making for Differential Diagnosis of Diseases*// *International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering* (IJATCSE) ISSN: 2278–3091 [http://www.warse.org/IJATCSE/current/currentDetiles/?heading=Volume%209%20No.3%20\(2020\) C.3350-3353](http://www.warse.org/IJATCSE/current/currentDetiles/?heading=Volume%209%20No.3%20(2020) C.3350-3353). Июнь 2020 й. Индия.
4. Т.С. Сафаров, Ш.У. Ураков, Р.А. Собиров Автоматизированная система управления движением информационного потока в условиях единой информационной среды клиники// Международная научно-техническая конференция «Перспективные информационные технологии». Сборник научных трудов, апрель, 2018, Самара.
5. Ш.У.Ураков, Х.Н. Зайнидинов, И. Юсупов Применение вейвлетов Хаара в задачах цифровой обработки двумерных сигналов// Международный научный журнал «Автоматика и программная инженерия» (№2 (28), июнь) 2019 с.79-84.